

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

AMABELLE BERNADETTE A. ALCARAZ

Instructor

Bulacan State University

amabelle.alcaraz@bulsu.edu.ph

“LUNOD”

Kaya ng baha na sumira ng taniman,
taniman na ikinabubuhay ng marami nating mamamayan.
Magsasaka ngayon ay nauubos na, sa hirap magtanim at mag-antay ng ani.
Sisirain lang ito hanggang sa gumupo ang mga binhi

Ang baha ang isa sa pumipigil sa pag-unlad ng bayan,
dahil pinapataas nito ang presyo sa pamilihan.
Kung hindi inanod ang kanilang paninda, ito ay nabasa, inamag o nasira.
Maraming negosyo ang nagsasara kapag to ay nanalasa.

Sa sektor ng edukasyon malaki din ang tama.
Pagkakansela ng pasok ilan ay natutuwa, sa dunong ng mga bata epekto ay malala.
Hindi epektibo ang asing kronus na pamamaraan.
Sapagkat ang ilan, natutulog lang sa usapan.

Sa mga pamilya at ari arian,
baha din ang rason bakit mahirap bumangon.
Paulit ulit kang maglilimas ng banlik,
sapagkat ang baha paulit ulit din ang balik.

Mga biktima rin ang walang matirhan.
Kalye ang kanlungan pag umulan ay walang masilungan.
Namumuhay, lumalaban pag baha ang umulan
tyak sa puntong ito sila'y walang matutulugan.

Hayop man may buhay din apektado pag malalim.
Maraming nalulunod kapag may hindi maisalbang angkin.
Iwanang bukas ang mga kulungan,
pag rumagasa ang baha tyak lulunurin.

Sa pangangailangan ng mga tao parang walang matuto
May mga paraan, ngunit saan inilaan?
Ang mga solusyon na nauwi sa korapsyon
Lahat ay apektado lalo ang maliliit na tao.

Dahil sa baha marami ang nawawala.
Kaban ng bayan na galing sa kapwa.
Pabayang nakaupo sila ang gumugupo.
Napabayaang tayo, nagpayaman ang politico.

